

Cívís: ampliando a infraestrutura de ciência cidadã na América Latina e Caribe

Comunicação Oral

Luana Rocha ^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, plataformas digitais, infraestrutura informacional

Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento e evolução da Cívís, plataforma de ciência cidadã do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), baseada no código aberto da plataforma europeia EU Citizen Science. A Cívís se propõe a dar visibilidade a iniciativas e contribuir para a criação de uma diversa comunidade de aprendizado, inovação e colaboração em ciência cidadã, constituindo um marco na oferta de infraestruturas informacionais em ciência cidadã no Brasil. Para isso, oferece também ferramentas, recursos e conteúdos que contribuam para: a disseminação e o apoio a projetos e iniciativas de ciência cidadã; a adoção de metodologias participativas e de coprodução de pesquisa que aproximem a ciência da sociedade; e a difusão e o debate de conceitos e usos da ciência cidadã. Desde seu lançamento em abril de 2022, a plataforma expandiu sua área de atuação para América Latina e Caribe, iniciando, mais recentemente, a prospecção de iniciativas na África. Já são mais de 200 projetos registrados no total, sendo a metade no Brasil. Também passou por modificações e melhorias no código, além do desenvolvimento de novas funcionalidades, para o que contou com a colaboração da comunidade em um processo de codesenho. Hoje, os principais desafios do projeto estão em: (1) responder à diversidade de questões, enfoques e contextos das iniciativas e projetos de ciência cidadã na América Latina e Caribe, e África; (2) desenvolver e oferecer infraestrutura e protocolos para a hospedagem e a gestão de dados de cidadãos, considerando os princípios FAIR e CARE; (3) promover a inclusão de comunidades e grupos sociais vulneráveis e em risco, tais como os afetados pelas crescentes situações de emergência socioambiental e de saúde; e (4) mobilizar recursos institucionais, financeiros e humanos para a sua sustentabilidade em longo prazo.

Agradecimentos: À equipe de desenvolvimento e tecnologia da informação da Cívís, formada por Josir Cardoso Gomes e Fabio Ferreira da Silva, bem como aos demais profissionais e pesquisadores que contribuíram para a construção da plataforma, em suas

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>; matheusdantas@ufrj.br;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

diferentes etapas, a saber: Alisson Eugênio Costa, Leandro Chaves, Larissa Alves, Nathaly Leite Rocha, Marcos Novais, Jacqueline Coelho, Juliana Colem e Tiago Braga.